

УКД 343.9

Захаревич Роман Васильович –

аспірант

Державний податковий університет

<https://orcid.org/0009-0003-3783-9715>

Roman V. Zakharevych –

PhD student

State Tax University

(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0003-3783-9715>

Особливості встановлення особи кіберзлочинця

Стаття присвячена дослідженню особливостей встановлення особи кіберзлочинця.

Зазначено, що на відміну від традиційних кримінальних правопорушень, де використовуються фізичні докази та показання очевидців, у кіберпросторі злочинець може діяти анонімно, використовуючи підроблені акаунти, проксі-сервери, VPN, криптовалютні транзакції та інші методи маскування своєї особи. Це ускладнює процес ідентифікації правопорушника та потребує застосування спеціалізованих методів цифрової криміналістики, кіберрозвідки та міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Зазвичай успішне встановлення особи кіберзлочинця ґрунтується на комплексному аналізі цифрових слідів, таких як IP-адреси, електронні повідомлення, логи серверів, метадані файлів та активність у даркнеті. Використовуються методи OSINT (відкритої розвідки), аналізу поведінкових характеристик та технічних особливостей атак. Однак процес ускладнюється швидкою еволюцією технологій та правовими аспектами збору цифрових доказів.

Крім того, про велику кількість кібератак на Україну відомо ще з початку війни, а несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж передбачає достатній рівень загрози, а наслідки можуть не проявлятися або не реалізовуватися з причин, що не залежать від суб'єкта вчинення. Додатково це спрощує здійснення провадження, оскільки перелік обставин, які підлягають доказуванню у процесі, зменшується. При цьому кіберзлочини вчиняють особи, які мають певні знання у сфері IT-технологій, що дозволяє їм уникати кримінального покарання, тому ці злочини високолатентні.

Встановлено, що до осіб, які вчиняють кіберзлочин, можна віднести: 1) порушників правил користування комп'ютерами, які займаються поширенням вірусів, несанкціонованим використанням комп'ютерів, відповідних систем та мереж тощо; 2) спеціально підготовлених осіб, які займаються комп'ютерним шпionaжем з метою отримання важливих стратегічних даних в економічній, політичній, технічній та інших сферах; 3) осіб, які страждають на відповідний вид психічних захворювань – інформаційні хвороби (комп'ютерні фобії); 4) професійних комп'ютерних злочинців, які вчиняють певні дії з корисливою метою.

Автором досліджено, що до ознак, які характеризують особу кіберзлочинця, доцільно відносити: 1) загальні (етнічне походження, вік, освіта, професія); 2) психологічні (темперамент, характер, інтереси та схильності, мотиви та стиль поведінки, певні психічні відхилення); 3) спеціальні («професійні звички» та «почерк» кіберзлочинця).

Ключові слова: кримінальне правопорушення, кіберзлочини, кіберзлочинець, кіберзлочинність, характеристика особи злочинця.

R.V. Zakharevych Features of Determining the Person of a Cyber Criminal

The article is devoted to the study of the features of identifying a cybercriminal.

It is noted that, unlike traditional criminal offenses, where physical evidence and eyewitness testimony are used, in cyberspace a criminal can act anonymously, using fake accounts, proxy servers, VPNs, cryptocurrency transactions and other methods of masking his identity. This complicates the process of identifying the offender and requires the use of specialized methods of digital forensics, cyber intelligence and international cooperation of law enforcement agencies.

Typically, the successful identification of a cybercriminal is based on a comprehensive analysis of digital traces, such as IP addresses, email messages, server logs, file metadata and activity on the darknet. OSINT (open intelligence) methods, analysis of behavioral characteristics and technical features of attacks are used. However, the process is complicated by the rapid evolution of technologies and legal aspects of collecting digital evidence.

In addition, a large number of cyberattacks on Ukraine have been known since the beginning of the war, and unauthorized interference in the operation of information (automated), electronic communication, information and communication systems, electronic communication networks involves a sufficient level of threat, and the consequences may not manifest themselves or be realized for reasons that do not depend on the subject of the commission. In addition, this simplifies the conduct of proceedings, since the list of circumstances that are subject to proof in the process is reduced. At the same time, cybercrimes are committed by persons who have certain knowledge in the field of IT technologies, which allows them to avoid criminal punishment, so these crimes are highly latent.

It has been established that persons who commit cybercrime can include: 1) violators of the rules for using computers, who are engaged in the spread of viruses, unauthorized use of computers, relevant systems and networks, etc.; 2) specially trained persons who are engaged in computer espionage in order to obtain important strategic data in the economic, political, technical and other spheres; 3) persons suffering from a certain type of mental illness - information diseases (computer phobias); 4) professional computer criminals who commit certain actions with a selfish purpose. The author has studied that the signs that characterize the personality of a cybercriminal should include: 1) general (ethnic origin, age, education, profession); 2) psychological (temperament, character, interests and inclinations, motives and style of behavior, certain mental deviations); 3) special ("professional habits" and "handwriting" of the cybercriminal).

Keywords: *criminal offense, cybercrimes, cybercriminal, cybercrime, characteristics of a criminal.*

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, що сприяє зростанню кіберпростору як важливої сфери суспільної діяльності. Разом із цим зростає кількість та складність кіберзлочинів, які стають серйозною загрозою для державних установ, комерційних організацій та приватних осіб. Кіберзлочини включають широкий спектр правопорушень, таких як хакерські атаки, шахрайство, викрадення персональних даних, поширення шкідливого програмного забезпечення та інші форми цифрової злочинності.

Встановлення особи кіберзлочинця є однією з найбільш складних та критичних задач у сфері боротьби з кіберзлочинністю. На відміну від традиційних кримінальних правопорушень, де використовуються фізичні докази та показання очевидців, у кіберпросторі злочинець може діяти анонімно, використовуючи підроблені акаунти, проксі-сервери, VPN, криптовалютні транзакції та інші методи маскування своєї особи. Це ускладнює процес

ідентифікації правопорушника та потребує застосування спеціалізованих методів цифрової криміналістики, кіберрозвідки та міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Зазвичай успішне встановлення особи кіберзлочинця ґрунтується на комплексному аналізі цифрових слідів, таких як IP-адреси, електронні повідомлення, логи серверів, метадані файлів та активність у даркнеті. Використовуються методи OSINT (відкритої розвідки), аналізу поведінкових характеристик та технічних особливостей атак. Однак процес ускладнюється швидкою еволюцією технологій та правовими аспектами збору цифрових доказів.

Саме тому ефективне виявлення та встановлення особи кіберзлочинця є ключовим етапом у розслідуванні даних правопорушень, що сприяє забезпеченню кібербезпеки, захисту прав громадян і національних інтересів держави. У цьому контексті дослідження особливостей встановлення кіберзлочинців є надзвичайно важливим для розробки нових методик та удосконалення правоохоронної практики.

Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти кіберзлочинності у своїх працях досліджувало багато вчених, серед яких: Л. А. Будник, Л. Ю. Долженко, М. О. Думчиков, О. В. Кузьменко, В. П. Любавіна, Я. В. Неділько, Н. А. Савінова, В. Г. Хахановський та інші.

Невирішені раніше проблеми. Аналіз праць зазначених вище науковців дає підстави стверджувати, що існує необхідність у всебічному науковому дослідженні особливостей встановлення особи кіберзлочинця.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей встановлення особи кіберзлочинця.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до п. 8 ч. 1. ст. 1 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» кіберзлочин (комп'ютерний злочин) – суспільно небезпечне винне діяння у кіберпросторі та/або з його використанням, відповідальність за яке передбачена законом України про кримінальну відповідальність та/або яке визнано злочином міжнародними договорами України [1].

Крім того, в 2005 році Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність, яка є єдиним зобов'язуючим міжнародним інструментом у сфері протидії кіберзлочинності. Вона містить набір основних принципів для будь-якої країни, що розробляє національне законодавство з протидії кіберзлочинності. Спочатку в Конвенції кіберзлочини поділялися на чотири групи, потім, на початку 2002 р. на додаток до Конвенції ухвалили протокол, який доповнив перелік злочинів поширенням інформації расистського й іншого характеру, що підбурює до насильницьких дій, ненависті або дискримінації окремої особи або групи осіб, що ґрунтуються на расовій, релігійній або етнічній приналежності. Отже наразі вона передбачає такі види досліджуваних правопорушень: 1) проти конфіденційності, цілісності та доступності комп'ютерних даних і систем (незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втручання в дані чи систему та зловживання пристроями); 2) пов'язані з комп'ютерами (підробка та шахрайство); 3) пов'язані зі змістом (наприклад, з дитячою порнографією); 4) пов'язані з порушенням авторських та суміжних прав [2].

Разом з тим, наведена в Конвенції класифікація, на думку низки західних і вітчизняних дослідників, не є всеосяжною. Із розвитком науково-технічного потенціалу і громадських відносин у кіберпросторі згаданий список буде, на жаль, розширюватися. До того ж зазначені в Конвенції злочини пов'язані з деякими, але не з усіма діями, які посягають на громадську безпеку. Разом з тим, іншу думку висловлюють науковці, яким імпонує система кіберзлочинів, передбачена Конвенцією [3, с. 100].

Так, наприклад, у спільному повідомленні Європейської Комісії у 2013 р. до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економіко-соціального комітету та Комітету регіонів кіберзлочинність також розкривається через три основні категорії:

- традиційні види злочинів (шахрайство, підробка документів і т.п.), що вчиняються з використанням електронних комунікаційних мереж та інформаційних систем;

- розміщення незаконного контенту в електронних медіа;

- атаки на інформаційні системи, блокування програмного забезпечення сайтів і хакерство [4].

Як зазначає В. П. Любавіна, кіберзлочинність – це явище у всьому світі, яке не зупиняється ні на кордонах країни, ні за зачиненими дверима. Вона може відбуватися скрізь, де люди використовують комп'ютери, смартфони та інші ІТ-пристрої – в компаніях, державних установах, університетах, вдома та в дорозі.

Слід зауважити, що незначна помилка в керуванні цифровим життям може «відкрити двері» для кіберзлочинців. Злочини, у яких злочинці використовують сучасні інформаційні технології, у широкому сенсі називаються кіберзлочинністю. Отже, кіберзлочинність – це спроба шахрайства, яка досягає потенційну жертву електронною поштою [5, с. 23].

На нашу думку, про велику кількість кібератак на Україну відомо ще з початку війни, а, як цілком слушно стверджує Т. Є. Дунаєва, несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж передбачає достатній рівень загрози, а наслідки

можуть не проявлятися або не реалізовуватися з причин, що не залежать від суб'єкта вчинення. Додатково це спрощує здійснення провадження, оскільки перелік обставин, які підлягають доказуванню у процесі, зменшується. При цьому кіберзлочини вчиняють особи, які мають певні знання у сфері ІТ-технологій, що дозволяє їм уникати кримінального покарання, тому ці злочини високолатентні [6, с. 56-57].

М. О. Думчиков, в свою чергу, акцентує увагу на тому, що суспільна небезпека кіберзлочинів полягає у тому, що неправомірний доступ до комп'ютерної інформації може шкодити діяльності різноманітних систем державної оборони країни, системи муніципальної діяльності міста, енергетичної системи чи банківського сектору. Одночасно різного типу дії щодо спотворення достовірної інформації можуть призвести до проблем як загальнонаціонального характеру, так і заподіяти шкоду правам та законним інтересам окремих осіб [7, с. 66].

Що стосується особи кіберзлочинця, то тут ми також маємо багато різних думок науковців та практиків. Так, наприклад, Н. С. Козак вважає, що комп'ютерні злочинці можуть бути класифіковані за психологією мети та сферою злочинної діяльності на: хакери, крєкери, фріки, колекціонери [8, с. 188].

А. В. Титаренко, в свою чергу, класифікує кіберзлочинців за двома критеріями:

1. Залежно від характеру посягання на комп'ютерну інформацію: 1) особи, які вчинюють так звані операційні злочини (оператори, які забезпечують роботу комп'ютерів, периферійних пристроїв тощо); 2) особи, які при вчиненні комп'ютерного злочину використовують програмне забезпечення (системні комп'ютерні програмісти; прикладні комп'ютерні програмісти; фахівці із захисту інформації; розробники відповідних систем); 3) особи, які обслуговують апаратну частину (інженери-системники, інженери-електронники, інженери-зв'язківці); 4) особи, які займаються організаційною роботою щодо інформаційних систем (безпосередньо керівники підприємств, в яких є комп'ютери, їх мережі; адміністратори комп'ютерних мереж; працівники обчислювальних центрів, служб інформаційного забезпечення установ; адміністратори баз даних).

2. Залежно від віку: 1) від 14 до 20 років; 2) від 21 до 45 років [9, с. 161].

Також ми погоджуємося з думкою О. В. Кузьменко, яка стверджує, що кіберзлочинця мають характеризувати у сукупності як загальні (вік, стать, соціальний та психологічний стан тощо), так і спеціальні (професійні звички, особливий «почерк» тощо) ознаки.

Тому, до осіб, які вчиняють кіберзлочин, можна віднести: 1) порушників правил користування комп'ютерами, які займаються поширенням вірусів, несанкціонованим використанням комп'ютерів, відповідних систем та мереж тощо; 2) спеціально підготовлених осіб, які займаються комп'ютерним шпіонажем з метою отримання важливих стратегічних даних в економічній, політичній, технічній та інших сферах; 3) осіб, які страждають на відповідний вид психічних захворювань – інформаційні хвороби (комп'ютерні фобії); 4) професійних комп'ютерних злочинців, які вчиняють певні дії з корисливою метою [10, с. 165].

Крім того, Кримінальний кодекс України в окремих своїх нормах містить пряму вказівку на спеціальний суб'єкт вчинення кіберзлочинів, а саме: 1) особа, що має право доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ст. 362); 2) особа, що відповідає за експлуатацію електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ст. 363) [11].

Слід також зазначити, що особа кіберзлочинця обов'язково повинна мати певні ознаки. На думку О. А. Самойленко, злочинці, які вчиняють кримінальні правопорушення у кіберпросторі, володіють сукупністю таких ознак: 1) здатність використовувати технології анонімізації доступу до ресурсів мережі Інтернет (проксі-серверів (комплексів програм), віртуальних приватних мереж, інших засобів анонімайзерів); 2) мобільність злочинця (індивідуальна професійна, соціальна або географічна); 3) психологічна характеристика (ознаками) злочинця, що впливає на формування й реалізацію злочинної мети; 4) роль у складі організованої злочинної групи [12, с. 115].

Проаналізувавши різні точки зору вчених-криміналістів, на нашу думку, слід погодитись з

Я. В. Неділько, що до ознак, які характеризують особу кіберзлочинця, доцільно відносити:

1) загальні (етнічне походження, вік, освіта, професія). Саме вони слугують відправною точкою для органів досудового розслідування. Зокрема, освіта та професійна діяльність правопорушника допомагають слідчому визначити рівень його спеціальних знань і навичок. Етнічне походження та вік, хоча й мають переважно процесуальне значення, можуть виступати додатковими факторами, що сприяють окресленню кола підозрюваних і формуванню версій щодо мотивів вчинення кіберзлочину;

2) психологічні (темперамент, характер, інтереси та схильності, мотиви та стиль поведінки, певні психічні відхилення). Знання темпераменту, характеру, інтересів та схильностей кіберзлочинця допомагає слідчому встановити психологічний контакт під час допиту. Розуміння мотивів і стилю поведінки дає змогу висувати версії щодо мети вчинення кримінального правопорушення та передбачати подальші дії підозрюваного. А наявність певних психічних відхилень дозволяє краще оцінити його соціальну поведінку та проаналізувати мотиви тих чи інших дій;

3) спеціальні («професійні звички» та «почерк» кіберзлочинця). «Професійна звичка» кіберзлочинця – усталений спосіб дій, стиль життя, манери поведінки та мовлення, що сформувалися в процесі його професійної

діяльності та знаходять відображення у залишених слідах. «Почерк» же являє собою характерну особливість, яку особа навмисно використовує, усвідомлюючи, що таким чином вирізняється серед інших. До цього можна віднести вибір псевдоніма, конкретного зображення (аватарки), а також характерний стиль написання повідомлень [13, с. 207-208].

Висновки. Отже, на основі викладеного вище, можна зробити висновок, що на сьогодні кіберзлочини є одним із найбільш динамічних та поширених видів кримінальних правопорушень, що охоплюють майже всі сфери людської діяльності. Від дій кіберзлочинців зазнають шкоди як окремі громадяни, так і держава в цілому. Саме через складність та специфіку таких кримінальних правопорушень не існує універсальної моделі для виявлення всіх можливих загроз і ефективного розслідування цього виду злочинів.

Крім того, варто пам'ятати, що кіберзлочинці – це не просто шахраї, а висококваліфіковані фахівці, які зазвичай діють, залишаючись у тіні за екраном свого комп'ютера, і встановити їхню особу значно складніше, ніж ідентифікувати звичайного правопорушника. Проте їм притаманні певні ознаки, на які має орієнтуватися слідчий під час розслідування кіберзлочинів.

Список використаних джерел:

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text> (дата звернення: 08.02.2025).
2. Конвенція про кіберзлочинність 23.11.2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (дата звернення: 09.02.2025).
3. Хахановський В. Г., Гавловський В. Д. Тлумачення та класифікація кримінальних правопорушень як кіберзлочинів. *Інформація і право*. 2020. № 2. С. 99-109.
4. Home Affairs Committee E-crime Fifth Report of Session 2013-14. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/70/70.pdf> (дата звернення: 09.02.2025).
5. Любавіна В. П. Сутність кіберзлочинності та способи боротьби. *Молодий вчений*. 2022. № 8. С. 22-25.
6. Дунаєва Т. Є. Особливості предмету доказування кіберзлочинів в Україні під час воєнного стану. *Dictum factum*. 2022. № 2. С. 55-59.
7. Думчиков М. О. Кримінально-правова характеристика поняття та видів кіберзлочинів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2022. Вип. 55. С. 65-68.

8. Козак Н. С. Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють комп'ютерні злочини. *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)*. 2013. № 2. С. 186-191.

9. Титаренко А. В. Особа кіберзлочинця як елемент криміналістичної характеристики. *Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 62. С. 159-168.

10. Кузьменко О. В. Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинців. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2022. № 4. С. 162-166.

11. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (дата звернення: 08.02.2025).

12. Самойленко О. А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія. Одеса, 2020. 372 с.

13. Неділько Я. В. Типові ознаки особи кіберзлочинця (криміналістичний аспект). *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2020. Вип. 88. С. 202-211.

References:

1. Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text> (data zvernennia: 08.02.2025).

2. Konventsiia pro kiberzlochynnist 23.11.2001 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text (data zvernennia: 09.02.2025).

3. Khakhanovskiy V. H., Havlovskiy V. D. Tlumachennia ta klasyfikatsiia kryminalnykh pravoporushen yak kiberzlochyniv. *Informatsiia i pravo*. 2020. № 2. S. 99-109.

4. Home Affairs Committee E-crime Fifth Report of Session 2013-14. URL: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/70/70.pdf> (data zvernennia: 09.02.2025).

5. Liubavina V. P. Sutnist kiberzlochynnosti ta sposoby borotby. *Molodyi vchenyi*. 2022. № 8. S. 22-25.

6. Dunaieva T. Ye. Osoblyvosti predmetu dokazuvannia kiberzlochyniv v Ukraini pid chas voiennoho stanu. *Dictum factum*. 2022. № 2. S. 55-59.

7. Dumchikov M. O. Kryminalno-pravova kharakterystyka poniattia ta vydiv kiberzlochyniv. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Serii: Yurysprudentsiia*. 2022. Vyp. 55. S. 65-68.

8. Kozak N. S. Kryminalistychna kharakterystyka osib, yaki vchyniaut komp'uterni zlochyny. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo)*. 2013. № 2. S. 186-191.

9. Tytarenko A. V. Osoba kiberzlochynstia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2019. № 62. S. 159-168.

10. Kuzmenko O. V. Osoblyvosti kryminalistychnoi kharakterystyky kiberzlochyniv. *Aktualni problemy vitchyznianoj yurysprudentsii*. 2022. № 4. S. 162-166.

11. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500> (data zvernennia: 08.02.2025).

12. Samoilenko O. A. Osnovy metodyky rozsliduvannia zlochyniv, vchynenykh u kiberprostori: monohrafiia. Odesa, 2020. 372 s.

13. Nedilko Ya. V. Typovi oznaky osoby kiberzlochynstia (kryminalistychnyi aspekt). *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*. 2020. Vyp. 88. S. 202-211.